

VAN DE REDACTIE

Academische benoemingen. De redactie heeft een verzuim te herstellen. Door een samenloop van omstandigheden is geen melding gemaakt van de benoeming van de heren C. A. Blazer en R. A. Dijker tot buitengewone hoogleraren in de Accountancy en van Mr. B. Moret tot lector in de Accountancy aan de Nederlandsche Economische Hogeschool.

Het was niet een gemis aan belangstelling, dat tot de vertraging in deze aankondiging heeft geleid. Ofschoon de hoogleraarsbenoemingen geen uitbreiding hebben gebracht in het onderwijs aan de Hogeschool en daarom wellicht geacht zullen worden, van overwegend persoonlijke betekenis te zijn, ziet de redactie deze benoemingen vooral in haar betekenis voor de plaats, welke aan de opleiding van de accountant aan de Hogeschool is toegekend. Die opleiding heeft thans ook aan de Hogeschool haar vertegenwoordiging gekregen in de senaat, zoals dit te Amsterdam van de aanvang af het geval is geweest. In die zin gaat de betekenis van deze benoemingen uit boven de persoonlijke voldoening, welke daarin voor de beide genoemden is gelegen. Wie de academische huishouding kent, weet, dat met deze wijziging in de persoonlijke staat van de docenten tevens een essentiële verandering in de staat van het vak is aangebracht, welke verandering de redactie verheugt.

De benoeming van den heer Moret brengt een ruimere bezetting in het onderwijs der Accountancy, die opnieuw wijst op de groeiende betekenis daarvan; ook dit stemt tot verheugenis. Anderzijds houdt de benoeming de erkenning in voor de verdiensten van de arbeid van den benoemde als assistent voor de accountants-opleiding. Die erkenning zal ongetwijfeld ook in vakkringen voldoening schenken.

Het object der bedrijfshuishoudkunde. De lezer vindt in dit nummer een opstel van een der redacteuren over het object der bedrijfshuishoudkunde en de verhouding tussen bedrijfshuishoudkunde en staathuishoudkunde. De redactie acht het door Prof. ten Doesschate aangesneden onderwerp van groot belang en nu de schrijver zelf vaststelt, dat hij nog zoekende is naar de oplossing van het door hem aan de orde gestelde vraagstuk, heeft zij het nuttig geoordeeld een harer andere leden te verzoeken zijn principieel afwijkende zienswijze uiteen te zetten. Prof. Limperg heeft zich daartoe bereid verklaard en de redactie hoopt in de gelegenheid te zijn om diens beschouwingen in het volgende nummer te publiceren. Het is niet de bedoeling van de redactie een polemiek op te zetten met het in dit nummer geplaatste artikel van Prof. ten Doesschate als uitgangspunt; zij beoogt twee op verschillende grondslag gebouwde opvattingen met betrekking tot de inhoud van de bedrijfseconomie als zelfstandige beschouwingen aan de lezers ter overweging voor te leggen.

HET AANDEEL ALS MACHTSINSTRUMENT IN HET LICHT DER CONCERNVORMING

door Prof. Dr P. P. van Berkum.

Het vraagstuk der machtsverhoudingen bij naaml. vennootschappen doet dan z'n volle scherpte gevoelen, wanneer van buiten af, d.i. door een buiten de oorspronkelijke aandeelhouders staande partij of groep, pogingen worden aangewend de bestuursmacht eener onderneming aan zich te trekken, pogingen, die ten doel hebben de onderhavige onder-

neming ondergeschikt te maken aan belangen, welke met die harer economische zelfstandigheid strijdig worden geacht. Het gewone middel tot een zoodanige verwerving van macht is aankoop van aandelen op groote schaal. Heeft de aankoopende partij eenmaal een z.g. meerderheidspakket in handen, dan wordt bij de eerste de beste gelegenheid daarvan gebruik gemaakt een zoodanige bestuursbezetting te krijgen, waarbij het mogelijk wordt den wil der nieuw aan de macht gekomen groep door te drijven. Is dat bereikt, dan is de controle over de onderneming in andere handen overgegaan. Wij treffen hier dus juist het omgekeerde aan van wat als de feitelijke situatie bij ondernemingen met wisselende aandeelhouders kan worden vastgesteld. Is daar het aandeel zuiver financierings- en geen machtsinstrument. hier wordt het in de eerste plaats als *machtsinstrument* gehanteerd. Het vormt als zoodanig een middel tot opbouw van grootondernemingen.

Tusschen aandelenverwerving, waarbij integratieplannen het doel zijn en de eenvoudige aandelenkoop ter belegging, resp. tot deelneming in het bedrijf eener bevriende relatie kunnen zich nog allerlei gradaties en tusschenvormen bevinden, waarbij het verkrijgen van een *zekeren*, hoewel geenszins domineerenden, invloed beoogd wordt.

In verband met den aandelenaankoop op groote schaal verdient ook de koersvorming ter beurze de aandacht. Deze kan, wanneer in de waardering van de onderhavige aandelen de geschiktheid om als machtsinstrument te dienen een rol gaat spelen, zich ver verwijderen van de grenzen, welke gebaseerd zijn op rendement en intrinsieke waarde.

Strikt genomen is het niet noodig 100 % van de aandelen te bezitten om de machtswisseling te bewerkstelligen, de eenvoudige meerderheidsmacht, recht gevende op de helft + 1 van het aantal stemgerechtigde aandelen, volstaat daartoe.¹⁾ Zelfs kan, rekening houdende met het absentisme onder de aandeelhouders, het bezit van 20 tot 40 % van alle aandelen reeds voldoende zijn om van een vaste stemmenmeerderheid verzekerd te zijn.²⁾ Het percentage hangt uiteraard van de omstandigheid af, of de aandelen zich in handen bevinden van het breede publiek dan wel voor een deel toebehooren aan met het momenteele bestuur verbonden groot-aandeelhouders. In het eerste geval kan het lager zijn dan in het tweede.

Bij het verwerven van een controleerend aandelenbezit treedt in den tegenwoordigen tijd het *streven tot concernvorming* sterk op den voorgrond. Wetenschappelijk is het concernverschijnsel zeer onvoldoende bepaald, maar voor ons doel zouden wij er onder kunnen verstaan de combinatie van enkele of van een groot aantal ondernemingen tot een ondernemingen-complex, dat onder den — door aandelenbezit verkregen — controleerenden invloed van een aan het geheel leiding gevende onderneming of persoon staat. De gebezigde financieele techniek bij het totstandbrengen van de combinatie is die der holding cy. De voordeelen dezer techniek boven een fusie liggen onder andere in de mogelijkheid verkregen kapitaalbelangen wederom te kunnen afstooten.³⁾ Niet zelden leidt evenwel aandelenverwerving tot fusioneering. Dit is b.v. het geval geweest bij de concentratie in het Nederlandsche bankwezen.

Uit den strijd om de macht, welke niet zelden met de scherpste mid-

¹⁾ Het obstakel gelegen in een tegen den machtsvergang gerichte oligarchische clause kan hierdoor in ons land teniet worden gedaan.

²⁾ Schoepp, De Naamlooze Vennootschap en haar Aandeelhouders, Den Haag 1939, blz. 173 vindt 20 %, Sannes, De Rechtsverhouding van Moeder- en Dochtermaatschappij, blz. 92, 40 % voldoende om de algemeene vergadering te overstemmen.

³⁾ Andere overwegingen zijn: Kostenbesparing, belastingbesparing bij internat. concerns, mogelijkheden tot winstverschuiving enz.

delen wordt gevoerd en waarbij het zelfstandig voortbestaan der in het geding zijnde onderneming de inzet vormt, is het niet moeilijk twee typen van concerns te onderscheiden.

In de eerste plaats zijn er concerns, waar het accent meer is gelegd op de *financieele* dan op de bedrijfseconomische of -organisatorische zijde. Groote financiers of speculanten van het type Löwenstein⁴⁾ verwerven de controle over een aantal ondernemingen uitsluitend met het doel de in de holding cy bijeengebrachte aandelenpakketten tot voordeelige prijzen van de hand te doen. Het kan zijn, dat zij zodoende indirect de grondleggers worden van latere concerns, waaruit het speculatieve element voor een meer zakelijk doel heeft plaats gemaakt, maar hun directe beweegreden is speculatieve winst.⁵⁾ Tengevolge van het uitbuiten van het speculatieve moment kan op ernstige wijze het belang van het beleggend publiek en dat der betreffende ondernemingen worden geschaad. Vooral de Amerikaansche literatuur is rijk aan voorbeelden van bedenkelijke promotorspractijken op het gebied van het bijebrengen van ondernemingen in concerns, waarvan de sterk verwaterde aandelen tegen directe „cash profit” onder het publiek worden gebracht. Voorbeelden van concerns, waarin eveneens het financieele en speculatieve karakter praevaleerde zijn het Stinnes-concern en het lucifers-concern Kreuger & Toll geweest.⁶⁾ Dergelijke tot onoverzichtelijke complexen uitgedijde combinaties vormen nog wel financieel een eenheid, bedrijfseconomisch echter geenszins, want de aangetrokken ondernemingen hebben organisch weinig of niets met het oorspronkelijke bedrijf uit te staan. Het geheele conglomeraat vertoont zodoende door zijn sterk heterogene samenstelling een onmiskenbaar speculatieven inslag. Van het Hugo Stinnes-concern is bekend, dat er in het toenmalige Duitschland geen industrietak was, waarin het geen belangen had. Onderneming werd op onderneming gestapeld, allerlei verwante- en niet verwante producten werden binnen de invloedssfeer van het concern getrokken. Soms werden ondernemingen weer even snel afgestooten als zij werden verworven.

Het Kreuger en het Stinnes-concern vormen althans in hun latere ontwikkeling, het prototype van *het speculatieve niet-organische concern*.⁷⁾ Het Stinnes en Kreuger-concern zijn aan hun fouten ten gronde gegaan en weer bijna vergeten. Dit soort concerns zijn, hoewel zij door hun abnormalen omvang en samenstelling zeer de aandacht trekken, toch minder belangrijk, daar zij doorgaans geen lang bestaan hebben en geen diepgaanden invloed op de bedrijfsverhoudingen van de aangesloten ondernemingen uitoefenen. Bij de concerns van het andere type is de situatie geheel verschillend.

In de tweede plaats toch onderscheiden wij concerns, die, behalve dat zij een financieele eenheid vormen, ook het kenmerk vertoonen volgens een bedrijfseconomisch weloverlegd plan te zijn opgebouwd. Hier ligt het accent dus meer op het bedrijfseconomische dan op het financieele.

⁴⁾ Van Löwenstein, bekend door zijn manipulaties in de Nederlandsche Kunstzijde-industrie, werd gezegd, dat hij het type was van den slechts met cijfers manipulerenden financier, die niets van de fabrieken afwist, welke hij bezat en slechts den koers harer aandelen kende.

⁵⁾ In de Deutsche literatuur onderscheidt men Sachkonzerne en Finanzkonzerne.

⁶⁾ Zie de bijlage opbouwschema's van concerns, o.a. van het Kreugerconcern vóór zijn uiteenvallen bij Hausmann: Konzerne und Kartelle im Zeichen der Wirtschaftslenkung, Zürich—Leipzig 1938.

⁷⁾ Vgl. Schär, Allgemeine Handelsbetriebslehre. Leipzig 1923, blz. 461, § 2, Kapitalistische Koalitionen in der Industrie, insbesondere der Stinnes-Konzern. Dit concern was in hoofdzaak een schepping van den inflatie-tijd.

Het tot grondslag dienende bedrijfseconomische plan kan in twee richtingen zijn georiënteerd: *horizontaal*, door in zich op te nemen gelijksoortige, meestal concurrerende ondernemingen; *verticaal*, door tot zich te trekken ondernemingen, die elkaar in productieverband opvolgen en derhalve t.o.v. elkaar koopers en verkoopers zijn. Zodoende kan in laatstbedoeld geval een volledig geïntegreerde economische eenheid ontstaan omvattend oerproducenten (grondstoffen), bewerkingsproducenten en distributiebedrijven van het eindproduct. In de meeste gevallen zien wij het concern, nadat het zich aanvankelijk in de horizontale richting heeft ontwikkeld, zich ook in de verticale richting vertakken. De concentratie in de Nederlandsche Kunstzijde Industrie is een voorbeeld van concernvorming volgens het tweede — organische — type. De opneming in het A.K.U.-concern van de H.K.I. was horizontale concentratie, door het nadien toevoegen van een handelsonderneming voor het regelen van het aanbod op de kunstzidemarkt, is het concern een schrede in de richting van integratie gegaan. Met de destijds gevolgde oprichting van de N.V. Maatschappij tot strooveredeling „Sove” (stroocellulose) volgde een tweede schrede, ditmaal naar de grondstoffen toe. Verdere integratieplannen (celvezelffabricage) zijn daarop gevolgd. Daar de H.K.I. reeds een concern was en enkele van haar dochterondernemingen op hun beurt ook, ontstonden tamelijk ingewikkelde verhoudingen. Deze ingewikkeldheid, die vaak tot volkomen ondoorzichtige balanspublicaties leidt, is een karakteristiek kenmerk van de concerns.

In het land met de meeste en grootste industriele concerns, Duitsland, heeft destijds op grond eener speciale wetgeving (Umwandlungsgesetz 1934) een vereenvoudiging in de structuur van onderscheidene concerns plaats gehad. Niet-organische bestanddeelen werden onder pressie van de overheid afgestooten. Het nieuwe Deutsche Aktiengesetz (1937) erkent en regelt uitdrukkelijk het concern, het heeft ook eenige verbetering in de publicatievoorschriften gebracht, zonder dat zulks echter in de practijk heeft geleid tot een behoorlijke specificatie van de typische concernrekeningen op de balans.⁸⁾

Van belang is voorts de onderscheiding tusschen *primaire* en *secundaire* concernvorming.⁹⁾

Wanneer concerns zich tot groote geïntegreerde complexen hebben uitgebreid, ontstaat — als secundair verschijnsel — tengevolge van de

⁸⁾ Vgl. Schuster, art. Konzerne, in Handw. b. der Betriebswirtschaft. Een aantal belangrijke bedrijfstakken wordt geheel door concerns beheerscht, n.l. kali, mijnbouw, ijzer-, electrochemische-, suiker-, bierbrouwerij-, textiel-, margarine-, film-, porcelein-, cement-, optische- en meelindustrie; voorts het verzekerings-, bank-, electriciteits-, handels- en het verkeersbedrijf.

Volgens een door Schuster vermeld onderzoek van het Statistische Rijksbureau in 1936 was van het totale kapitaal van alle Deutsche Aktiengesellschaften 56% in handen van andere ondernemingen, in hoofdzaak concerns.

⁹⁾ Haussmann, Konzerne und Kartelle enz. blz. 94 onderscheidt nog drie soorten van concerns:

1. *Personalkonzerne*, wanneer zij een persoonlijk of familiekarakter hebben (b.v. Siemensconcern, Kruppconcern, Philipsconcern).
2. *Objectivierte* Konzerne, onderscheiden zich door een onpersoonlijk karakter.
3. Concerns onder *staats- of semi staatsinvloed*, b.v. Hermann Göring Werke A.G., h.t.l. Koninkl. Hoogovens en Staalfabrieken.

De z.g. Objectivierte Konzerne zijn als regel tot stand gekomen door het samengaan van reeds bestaande maatschappijen, resp. concerns. Daar deze ieder al hun eigen financiering hebben, is het voldoende, wanneer enkel de aandeelen ingebracht worden in de nieuw opgerichte maatschappij (z.g. Dachgesellschaft). Hierdoor is het begrijpelijk, dat de verschillende preferente aandeelen en obligaties van de afzonderlijk gecontroleerde ondernemingen (b.v. van die behoorende tot het Unilever concern) zich in handen van het publiek bevinden.

grootte wederzijdsche belangen een tendens tot het samengaan der concerns onderling, (horizontale concentratie) Voorbeelden hiervan hebben wij in de Koninklijke-Shell groep en in het Unilever-concern. Terwijl door de samenvatting in de Koninklijke van alle ondernemingen op productie-, vervoer- en handelsgebied een integratie was tot stand gekomen, die het geheele productie-proces omvatte, geschiedde hetzelfde in de z.g. Shell-groep. Eerst bestond tusschen de beide concerns een heftige concurrentie, later heeft men samengaan gezien, dus horizontale concentratie. Koninklijke en Shell ruilden gedeeltelijk hun aandeelen (belangengemeenschap, waardoor o.a. winstnivelleering werd teweeggebracht) en deelden verder de controle over de tot hen behorende gecontroleerde maatschappijen door deeling der aandeelen dezer maatschappijen.

Door het samengaan van het van den Bergh en Jurgens concern ontstond de Margarine unie. Bij de latere concentratie met de fabrieken van Lever Bros. ontstond het Unilever concern. Hierbij heeft geen ruil van aandeelen plaats gehad, maar de aandeelen van de beide maatschappijen werden ingebracht in een nieuwe maatschappij, die hierdoor een „Dachgesellschaft" werd. ¹⁰⁾

De bedrijfseconomische factor, welke tot concernvorming leidt, ligt in het streven naar de optimale bedrijfsgrootte, in casu naar de optimale combinatie van bedrijven. Waar dit optimum ligt, is in theorie niet aan te geven, de practijk zal het moeten uitwijzen. Het gaat hierbij in het algemeen om het behalen van economische voordeelen, die voor het geïsoleerde bedrijf, ook wanneer het zich van de moderne techniek bedient, niet zijn weggelegd.

Als zoodanige voordeelen kunnen zeer in het algemeen worden genoemd: verdergaande arbeidsverdeling in techniek en leiding (specialisatie), voorts bijzondere voordeelen als: de beperking van concurrentie, het wegvallen of verminderen van aankoop- en verkoopkosten, van transportkosten, continuïteit in grondstoffenvoorziening, gemakkelijke toegang tot de kapitaalmarkt, gemeenschappelijk gebruik van geotrooieerde productiemiddelen en productiewijzen, gemeenschappelijke research, nivelleering van winsten enz. Een gebruikelijke financieringsfiguur in het concern is de moederonderneming, die garantie verleent voor nakoming van rente- en aflossingendienst bij obligatieuitgifte. Het voordeel is dan goedkoop crediet. ¹¹⁾

De internationale expansie van concerns is voorts krachtig in de hand gewerkt door de tendens naar hogere invoerrechten, gepaard gaande met handels- en deviezenrestricties. De belemmering op den invoer van afgewerkte producten in een gedesintegreerde internationale markt roept als alternatief de verwerving van industriele macht in het afgescheiden marktgebied in het leven.

Soms keert, hoewel meestal het tegendeel geschiedt, ¹²⁾ de techniek

¹⁰⁾ Vgl. over „Dachgesellschaften", het interessante werkje van een tot oordeelen zeer bevoegd insider, Dachgesellschaften im Aufbau deutscher Konzerne, Braun von Stumm, Stuttgart — Berlijn 1941.

¹¹⁾ Vgl. A. B. A. van Ketel, De garantie bij saomhoorige ondernemingen, Economie April 1943.

¹²⁾ Haussmann, Konzerne und Kartelle blz. 28, merkt op, dat de ontwikkeling van het concernverschijnsel sterk dynamisch is, „weil die Geschichte der Konzernbewegung zum grössten Teile nichts anderes ist als diejenige der Entwicklung zum technischen Groszbetrieb".

En verder: Versteht man unter einem Konzern im weiterem Sinne die Zusammenfassung selbständiger Unternehmungen zu einem einheitlich geleitetem Ganzen, so erfasst man hiermit in der Hauptsache nur die äussere Form dieses Zusammenschlusses, wonach ein Konzern als ein Zusammenfassung teils eigener Betriebe, teils in Form selbständiger

zich tegen verdere uitbreiding van het concern. In bepaalde takken van bedrijf ligt het optimale punt ten aanzien van het gebruik der productiemiddelen zoo hoog, dat de afzet- of aanvoermogelijkheden binnen het concern daar beneden blijven. Een voorbeeld is het veembedrijf als opslagbedrijf. Opneming daarvan in een industrieel concern zou een ongunstige proportionaliteit scheppen en kostenverhoogend werken. Kan een dergelijk bedrijf als vrij en zelfstandig bedrijf wel tot z'n optimum belast worden, dan is dat een bewijs, dat het als zelfstandig bedrijf economischer werkt. De bovenste grens, welke aan den optimalen omvang van het concern gesteld is, wordt meestal bepaald door de capaciteit van de leiding. Hierin — in de beperktheid van dezen menschenlijken factor, die op een gegeven moment de zwakste schakel blijkt — ligt de oorzaak van de mislukking van vele concerns. Wij hebben hier een demonstratie van de wet der afnemende meeropbrengsten. Verdere toevoeging van eenheden, productiecapaciteit — hier capaciteit der leiding — aan een bestaand complex levert, ceteris paribus, afnemende opbrengsten op. Men verwarre dit punt niet met een zekere bureaucratiseering van het bedrijf, dit verschijnsel toch is onvermijdelijk in groote complexen en behoeft niet per se nadeelig te werken.

Het kan niet worden ontkend, dat door de samenvoeging van bedrijven tot grootere complexen bedrijfseconomische voordeelen in aanzienlijken omvang kunnen worden bereikt. Het zijn niet in de laatste plaats de behaalde extra-winsten, die de mogelijkheid en de stimulans tot een steeds bredere financierings- en uitbreidingsgrondslag van de concerns scheppen. Voegt men daarbij het streven naar steeds grootere economische macht, dat aan de grootonderneming inhaerent is, dan ligt het voor de hand, dat, waar concernvorming om zich heen grijpt, de zelfstandigheid van voor integratie of combinatie in aanmerking komende ondernemingen in gevaar verkeert en maatregelen tot afweer uitlokt. Met name waar de zelfstandigheid wordt verdedigd tegen het binnendringen van financiers en speculanten dienen de middelen ter beschikking te staan dit verzet deugdelijk te voeren. Maar ook anderszins rechtvaardigt het binnendringen van een op aandeelenverwerving gegronde marcht, met een beroep op het belang bij zelfstandig voortbestaan van de bedreigde onderneming, de aanwezigheid van deugdelijke middelen ter bestrijding. ¹³⁾

Cobbenhagen ¹⁴⁾ is van meening, dat de in beginsel onbegrensde

Tochtergesellschaften betriebener Unternehmungen mit finanzieller oder organisatorischer Spitze usw. erscheint. Entscheidend für die Konzernbewegung ist aber nicht die Gestaltung dieser äusseren Form, sondern die Entwicklung zu finanziellen und technischen „Grossbetrieben“, denen in der Regel auf Grund mehr oder weniger zufälliger Umstände die typischen Konzernformen anhaften. So kann die Fortbildung des Konzernwesens, nur im unmittelbaren Zusammenhange mit der Konzentrationsbewegung überhaupt und mit der Entwicklung der Betriebe zu Grossformaten behandelt und verstanden werden.

¹³⁾ Hier wordt uiteraard afgezien van de vrijwillige aansluiting bij het concern. Van Ketel, Schetsen uit de financiering van de onderneming, Leiden 1944, 2e. deel, blz. 539, merkt ten aanzien van de concentratie in het Nederlandsche bankwezen — gewone banken, hypotheekbanken, levensverzekeringsmaatschappijen — op, dat samenvoeging beteekende meer eenheid in de leiding, minder kostbare organisatie en uitschakeling van concurrentie, een en ander bijzonder van belang (stellig ook in het belang der overgenomen ondernemingen) omdat het aantal banken te groot, velen ervan te klein waren. De moeilijkheden bij de levensverzekeringsmijnen lagen inzonderheid in de geringe acquisitiekraacht en in de beleggingsmoeilijkheden, bij de gewone banken in te geringe rentabiliteit, te geringe reservevorming tegen groote risico's, te geringe liquiditeit en pensioenkracht. In zulke omstandigheden, die in een depressietijd naar voren plegen te treden, kan de concentratie een heilzame saneerende werking hebben. Zooals van Ketel echter terecht opmerkt, dateert het ontstaan van de groote industrieele en commercieele concerns vnl. uit de perioden van opgaande conjunctuur. Expansiedrang en niet saneering is dan het motief.

¹⁴⁾ Gevaarlijke ontwikkelingstendenties der moderne onderneming, Economie, 3e. Jaargang.

machtvorming, waarbij hij inzonderheid wijst op de groote kapitaalcracht van het concern, economisch en sociaal gevaarlijk en onredelijk is. „Want het zullen vooral de ondernemingen van een kleineren omvang zijn, die de plaats moeten ruimen. Niet, omdat deze haar taak economisch niet behoorlijk vervulden, maar omdat een machtiger lichaam, homo fortis et armatus, in haar gebied is binnengedrongen.” Vandaar zijn conclusie: het grootere lichaam zal het kleinere niet zonder noodzaak mogen verdringen. Aan dit algemeene beginsel, dat wij gaarne onderschrijven, valt, zooals de schrijver zelf vaststelt, vooral in tijden van sterk bewogen economische ontwikkeling, moeilijk een maatstaf voor practische beoordeeling te ontleennen. In ieder geval ligt in dit argument voldoende aanleiding de zelfstandigheid van de onderneming, waar dit pas geeft, tegen ongewenschte penetratie te beveiligen.

Het voor de hand liggende nadeel, dat als gevolg van gedwongen bestuurswijzigingen kan optreden, is, dat de onderneming daardoor gedwongen wordt haar eigen belangen aan die van het concern-belang ondergeschikt te maken en dit kan meebrengen, dat zij haar bedrijf moet stilleggen of beperken, ongunstige leveringscondities moet aanvaarden, in onttrekking van octrooien of fabricagemethoden moet berusten. Wat de ongunstige leveringscondities betreft, dit punt scheidt duidelijk een belangenconflict tusschen de concern-aandeelhouders en de „vrije” aandeelhouders, want het gevolg zal zijn winstderving bij het gecontroleerde bedrijf. Wel krijgt de holding cy uit dit aandeelenbezit dan ook minder, doch zij geniet compensatie door hoogere dividenden op de andere aandeelen.

In feite heeft hier *winstverschuiving* binnen het concern plaats. Winst, die de eene onderhoorige maatschappij maakt, wordt naar een andere gecontroleerde maatschappij verschoven. Dit kan geschieden, doordat op last van de holding cy de eerstbedoelde onderneming tegen te lagen prijs aan de laatstbedoelde moet leveren. Bij kapitaalverstrekking kan de moedermaatschappij kapitaal tegen te lage rente aan bepaalde dochtermaatschappijen verstrekken enz. De reden kan zijn, dat men bepaalde ondernemingen winsten wil doen toevloeien, teneinde ze mogelijkheid tot uitbreiding te geven. Voorts kunnen fiscale motieven daarbij van invloed zijn geweest, vooral bij internationale concerns bestaat hiertoe aanleiding.

Behalve economische redenen, kan het belang dat men hecht aan het voortbestaan en de propageering van bepaalde politieke of godsdienstige richtingen het motief vormen tot het zich kanten tegen omverwerping van een bestaande machtspositie, weshalve ondernemingen, welke dagbladen of tijdschriften uitgeven, waarin een bepaalde wereldbeschouwing wordt voorgestaan, maatregelen tegen vreemde beïnvloeding nemen.

Destijds hebben wij uiteengezet ¹⁵⁾, dat, sedert h.t.l. in 1929 de werking van de z.g. oligarchische clause aan banden is gelegd, deze clause geen machtsmiddel meer vormt tegen diegenen, die de grootste helft der aandeelen in hun bezit hebben weten te brengen. Voorts spraken wij als onze opvatting uit, dat ook de constructie, waarbij een oligarchische clause ingebouwd is in een z.g. nationale bezitmaatschappij, niet onder alle omstandigheden een volkomen garantie tegen op contrôle-verwerving uit zijnde concerns kan geven.

Men kan allerlei speculatieve beschouwingen opzetten over de moge-

¹⁵⁾ Maandschr. Economie, Juni/Juli 1941, Samenwerking met buitenl. ondernemingen op basis van behoud van zelfstandigheid.

lijkheden van penetratie in laatstgenoemd bolwerk. Zoo is immers niet a priori uitgesloten, dat, wanneer eenmaal de aandeelenmeerderheid eener nationale bezitmaatschappij in andere (buitenlandsche of binnenlandsche) handen is geconcentreerd, op indirecte wijze een verandering in de bestuursbezetting van de „bedrijfsmaatschappij” kan worden bewerkstelligd. Slechts de verdere ontwikkeling der afweermaatregelen, waarbij de origineele aandeelen in een z.g. administratiekantoor onder worden gebracht, welke instelling daartegenover van elk stemrecht verstoken certificaten substitueert, kan een afdoende beveiliging bieden.

Intusschen zal uit het voorgaande zijn gebleken, dat het hanteeren van het aandeelenbezit als machtsinstrument geenszins uitsluitend schaduwzijden vertoont. De waarde van het „zelfstandigheidsargument” wordt wel eens overdreven voorgesteld en het kan dan ook niet worden beoogd, dat de concernvorming, welke zich van het machtsmiddel van het aandeelenbezit bedient, in alle gevallen verwerpelijk is. Erkend moet worden, dat een meer omvattende ondernemingsorganisatie binnen zekere grenzen bedrijfseconomisch specifieke voordeelen kan afwerpen, welke — tenzij het aan de concerns inhaerente monopolistische optreden zulks belet — aan de consumenten in den vorm van kwaliteitsverbetering en kostenbesparing ten goede komen.

Tegenover de mogelijke economische voordeelen staan evenwel naedeelen van socialen aard, waarbij wij wijzen op het bedenkelijke verschijnsel, dat enkele groote lichamen zich van productie en markt meester kunnen maken en — waar dit in hun macht ligt — hun wil aan een ieder opleggen.

Wat het sociale aspect der machtsverschijnselen betreft, staat de sociale wetenschap nog voor een belangrijke taak. Zij zal den invloed van het concentratieproces op de in de maatschappij werkende groepen bestudeeren. Voor de bestudeering van de organisatorische en financieel-technische verhoudingen en den invloed daarvan op de kostenontwikkeling van de concerns moet van het bedrijfseconomisch onderzoek nuttig resultaat worden verwacht. De ingewikkeldheid dezer materie en het gebrek aan gegevens (dat alleen door medewerking der concerns kan worden opgeheven) mag wel de oorzaak heeten, waardoor met dit onderzoek nog nauwelijks een begin is gemaakt.

HET OBJECT DER BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

door Prof. Dr J. F. ten Doesschate.

Het artikel van den Heer Toutenhoofd, in het Maartnummer van het M.A.B. geschreven naar aanleiding van een artikel van mijn hand in de „E.S.B.” van 29 Augustus 1945, geeft mij aanleiding het vraagstuk van het object der bedrijfshuishoudkunde en de verhouding tusschen bedrijfshuishoudkunde en staathuishoudkunde, zooals de term nu eenmaal luidt, nogmaals aan een onderzoek te onderwerpen. Ik zou het vraagstuk daarbij gaarne in de objectieve en niet politieke sfeer willen houden: het gaat om de bepaling van het werkterrein der bedrijfshuishoudkunde en wel onder de huidige en waarschijnlijk in de toekomst te verwachten omstandigheden.

De eerste vraag, die zich voordoet, houdt zich bezig met het ervaringsobject of empirisch object. Verschillende wetenschappen kunnen zich met eenzelfde ervaringsobject bezighouden; zij onderscheiden zich dan